

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ

مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء
الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها

**THE STATE'S RESPONSIBILITY FOR LIMITATIONS
AND PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF
ADMINISTRATIVE JUDGEMENTS AND ITS LIMITED
JURISPRUDENCE IN OVERCOMING THEM**

DOI : 10.5281/zenodo.6963772

عبدالمهدي الخياطي
دكتور في القانون العام
جامعة الحسن الأول بسطات- المغرب

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته

ملخص:

عبدالهادي الخياطي
دكتور في القانون العام
جامعة الحسن الأول بسطات- المغرب

يحاول هذا المقال معالجة إشكال أساسي يتعلق بمدى مسؤولية الدولة عن القيود والإشكالات التي تواجه

تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وإلى أي حد استطاع الاجتهاد القضائي إيجاد حلول لإلزام الإدارة لتنفيذ أحكامه؟، ويخلص إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإشكالات القانونية التي تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بسبب عدم اتخاذها الإجراءات التشريعية اللازمة لتجاوز الإشكالات المثارة سواء على مستوى القانون المحدث للمحاكم الإدارية أو على مستوى قانون المسطرة المدنية، من أجل إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية. كما أن دور الاجتهاد القضائي الإداري المغربي مازال محدودا في إلزام

الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، إذ رفضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض فرض الغرامة التهديدية ضد المسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، بالإضافة إلى أن تطبيق مسطرة الحجز على أموال الإدارة لم يعد ممكنا بسبب مقتضيات المادة 9 من قانون المالية رقم 19.70 لسنة 2020.

الكلمات المفتاحية: قيود تنفيذ الأحكام - القضاء الإداري- الاجتهاد القضائي - مسؤولية الدولة- الحجز على أموال الإدارة.

ABSTRACT :

This article attempts to address a fundamental problem regarding the extent of the State's responsibility for limitations and problems in the implementation of administrative judgements, and to what extent has the jurisprudence been able to find solutions to compel the administration

to implement its sentences? It concludes that the State bears direct responsibility for the legal problems facing the implementation of administrative judgements, because of its failure to take the necessary legislative action to overcome the problems raised both at the level of the law on administrative courts and at the level of the Civil Code in order to compel the administration to implement the judgements.

Morocco's administrative jurisprudence is limited in its obligation to implement administrative sentences that possess the power of the judgement. The Administrative Chamber of the Court of Cassation refused to impose the threatening fine on the administrator who unjustifiably refused to execute; Moreover, the application of the rule of seizure of the Department's funds is no longer possible because of the requirements of article 9 of the Finance Act No. 19.70 of 2020, which has become prohibited.

Keywords: Restrictions on execution of sentences - Administrative justice - Jurisprudence - State responsibility - Custody of administration funds.

في العالم، فإحداث المحاكم الإدارية ببلادنا جاء من أجل إعطاء دفعة كبيرة لحماية حقوق وحرية الأفراد المتنازعين مع الإدارة التي كانت دائما تعتبر نفسها الطرف الأقوى في أي نزاع، بالنظر لما لها من سيادة وامتيازات السلطة العامة التي تتوفر عليها.

لا يخفى على أحد أهمية تنفيذ أحكام القضاء الإداري من أجل حماية واسترجاع الحقوق المهضومة، وأي رفض لتنفيذ أحكامه يترتب ضررا فادحا في حق أصحاب الحقوق، فاحترام أحكام القضاء الإداري والالتزام بما قضت به، يعد دليلا على سلامة وديمقراطية نظام العدالة في أي بلد

مقدمة:

وعلى الرغم من أن المشرع الدستوري كان واعيا بأهمية معالجة إشكالية تعثر تنفيذ أحكام القضاء من قبل الإدارة، عندما نص في الفصل 126 من دستور 2011 على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، إلا أن إشكال امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة ضدها، ما زال يشكل أحد أبرز السلوكيات المنافية لأخلاقيات المرفق العام التي يجب أن تتجاوزها الإدارة المغربية، "إذ لا قيمة للقانون بدون احترامه ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها، ولا قيمة لمبدأ الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها، وإلا فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلائم وصون الحقوق والحريات واحترام المشروعية، إذا كانت أحكامه مصيرها عدم التنفيذ"¹.

حيث مازالت العديد من أحكام القضاء الإداري تواجه عدة صعوبات على مستوى التنفيذ من قبل الإدارة التي تمارس في بعض الأحيان نوعا من التعنت في تنفيذها، وهو ما يؤدي إلى تضييع حقوق المتنازعين معها وهدر المزيد من الزمن القضائي.

لهذا، ووعيا منا بأهمية هذا الموضوع، سنعمل في هذا البحث على معالجة الإشكال التالي: ما مدى مسؤولية الدولة عن القيود التي تواجه تنفيذ

أحكام القضاء الإداري، وإلى أي حد استطاع الاجتهاد القضائي ابتكار حلول ناجعة لجبر الإدارة على تنفيذ أحكامه؟.

وسنحاول مقارنة هذا الموضوع من الزوايا القانونية والقضائية من خلال تقسيمه إلى المبحثين التاليين:

المبحث الأول: مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية

المبحث الثاني: محدودية الاجتهاد القضائي الإداري في إلزام الإدارة بتنفيذ أحكامه

المبحث الأول: مسؤولية الدولة عن قيود تنفيذ وإشكالات الأحكام القضائية

رغم إقرار دستور 2011 الذي أتى بمجموعة من المستجدات والضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات، وتأكيد في الفصل 126 على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، إلا أننا مازلنا نلاحظ بعض التجاوزات لمبادئه وأحكامه، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء من قبل الإدارة، لأسباب ترتبط بقيود وإشكالات قانونية يساءل استمرار وجودها مدى تحمل الدولة لمسئوليتها الأخلاقية برلمانا وحكومة في اتخاذ الإصلاحات التشريعية اللازمة لتجاوزها من جهة (المطلب الأول). كما تطرح من جهة أخرى، مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ تلك الأحكام بسبب الأخطاء الإدارية لبعض موظفيها الذين يعرقلون تنفيذ أحكام القضاء الحائزة

¹ - محمد قصري: " الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري"، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية، خريف/صيف 2013، ص:13.

لقوة الشيء المقضي به لعدة أسباب قد تكون أحيانا ذاتية، وقد تكون أحيانا موضوعية كعدم توفر الاعتمادات المالية أو ضرورة المحافظة على النظام العام (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مسؤولية المشرع عن الإشكالات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية

إن الصعوبات التي تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري من قبل الإدارة، والمتصلة بوجود بعض الإشكالات القانونية كعدم وجود مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية سواء ضمن القانونين المحدثين للمحاكم الإدارية ذات الدرجة الأولى وذات الدرجة الثانية أو ضمن قانون المسطرة المدنية يترتب على الدولة مسؤولية أخلاقية كبيرة في شخص السلطة التشريعية، وكذلك في شخص السلطة التنفيذية باعتبار رئيس الحكومة يمتلك أيضا حق المبادرة التشريعية، لأنهما لم يتخذا الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان حسن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بل المؤسف أكثر أن الحكومة تبنت إجراء تشريعا ضمن قانون مالية سنة 2020 يمنع تطبيق مسطرة الحجز على أموال إدارات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها من أجل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها.

1- عدم وجود مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية

يرجع إشكال عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الحائزة لقوة الشيء المقضي به، إلى غياب مسطرة فعالة وناجعة لإجبار الإدارة على

التنفيذ، فالقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وكذلك قانون المسطرة المدنية لا يتضمنان الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية.²

إذ يلاحظ أن القانون رقم 90-41 لم ينص على مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، ولم يحدد أي طريقة لإجبارها على تنفيذ تلك الأحكام، ولم يترتب أي جزاء على الإدارة في حالة رفضها تنفيذ أحكام القضاء.

حيث تم التنصيص في الفصل 49 من القانون السالف الذكر على أنه: " يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية"

ونص الفصل 7 من نفس القانون أنه: "تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، مثل القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية في الفصول من 428 إلى 451، إلا أن هذه القواعد الجبرية المحال عليها بموجب الفصل 7 من القانون رقم 90-41 لا يمكن تطبيقها في مواجهة أشخاص القانون العام لاعتبارات خاصة تحظر التنفيذ ضد الإدارة، وتستمد جذورها من نظرية القانون العام كالفصل بين السلطات واستقلال الإدارة في

² - عبد العزيز إدزني: " إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام"، مجلة القضاء الإداري، العدد 11-12، 2018، ص: 16.

مواجهة القاضي، وامتياز التنفيذ المباشر، واختلاف الصيغة التنفيذية للأحكام الإدارية عن الأحكام العادية القابلة للتنفيذ الجبري، وحسن سير المرافق العامة بانتظام، وعدم تعطيل وظيفة النفع العام، ومن تم يبقى تنفيذ الأحكام الإدارية مرتبطاً بأخلاقيات الإدارة وامتثالها طواعية للتنفيذ.³

فضلاً عن أنه لا يمكن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية، لا سيما الفصل 433 في مواجهة الإدارة الراضية لتنفيذ حكم قضائي إداري صادر ضدها، والذي ينص على أنه: "... وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونياً..."، أي أنه لا يتصور استعمال القوة العمومية ضد الإدارة لإجبار رئيسها على تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

ونفس الأمر ينطبق على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 440 من ق المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "... إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ...".

كما أن هناك مشكلاً تسببت فيه المادة 49 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمتمثل في مشكل الإنابة القضائية، حيث تقضي هذه المادة أن المحكمة الإدارية هي التي تنفذ الأحكام الصادرة عنها أو الصادرة عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، مما يجعل تنفيذ الأحكام الإدارية صعباً مادام أن المحاكم الإدارية لا توجد في كل المدن المغربية، إذ كيف يمكن تنفيذ حكم صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بسهولة ويسر في حق الإدارة المحكوم عليها المتواجدة بطنجة، التي لا تتوفر على محكمة إدارية؟⁴

فالمقتضيات الحرفية للمادة 49 السالفة الذكر تفرض أن يتوجه عون التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط إلى مدينة طنجة ليقوم بإجراء التنفيذ، الأمر الذي يطرح صعوبة على مستوى التنفيذ في حال كثرة الملفات من هذا القبيل، بحيث تبقى إمكانية أن تنيب كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم عنها، كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية، حسب مقتضيات المادة 439 من قانون المسطرة المدنية، والتي لا يخلو أيضاً تطبيقها من إشكالات في حالة تنفيذ الأحكام الإدارية من قبل كتابات ضبط المحاكم العادية، وذلك عندما تعرض على رؤسائها صعوبات في تنفيذ حكم

⁴ الحسن المير: "إشكالية تنفيذ الأحكام ضد الإدارة الضريبية بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي"، مقال منشور على مجلة القانون والأعمال الدولية، مجلة الكترونية، بتاريخ 28 أكتوبر 2019، تاريخ الاطلاع عليه 13:12، على الرابط التالي:

إشكالية تنفيذ- / <https://www.droitentreprise.com> الأحكام-ضد-الإدارة-الضريبية

³ محمد قصري: "الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري"، نشرة قرارات محكمة النقض، الجزء الثاني عشر، 2013، ص: 128.

2- تقييد مسطرة الحجز على أموال الإدارة لتنفيذ أحكام القضاء

أدى استمرار الإدارة في امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها بطواعية لأداء ما عليها من التزامات مالية أو أداء التعويضات المحكوم بها عليها، إلى لجوء المتنازعين معها من أصحاب الحقوق إلى اتباع مساطر الحجز على أموال وممتلكات الإدارة من أجل تنفيذ تلك الأحكام، وهو ما كان يضعها في موقف محرج عندما تصبح أموالها المنقولة والعقارية مهددة بالبيع في المزاد العلني، وخاصة أموالها الخاصة التي أقر الاجتهاد القضائي المغربي إمكانية الحجز عليها دون أموالها العامة التي لا يمكن الحجز عليها كما هو معلوم قانونا وفقها وقضاء.

لكن، وللأسف بدل أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها القانونية باعتبارها المسؤول الأول عن الإدارة التي تعتبر موضوعا تحت تصرفها من أجل تنفيذ سياساتها العمومية، وتبتكر حلولاً قانونية منصفة للمتضررين من عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها، لجأت هذه الأخيرة إلى عكس ذلك، عندما أدخلت المادة التاسعة ضمن قانون المالية رقم 19.70 لسنة المالية 2020، التي حاولت من خلالها إقرار مقتضيات مجحفة جعلت من المقررات القضائية النهائية ضد إدارات الدولة لا قيمة لها، وتضمنت تهديدا حقيقيا وجديا لحصانة الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز.

إداري، لأن ذلك يقتضي منه إبداء وجهة نظره في منطوق الحكم الإداري أو في غير ذلك، والتي تكون مختلفة عن وجهة نظر المحكمة الإدارية المصدرة للحكم، فضلا عن كثرة ملفات التنفيذ المعروضة بالمحاكم العادية، مما يجعل عملية تصفية الأحكام الإدارية تتأخر.

وخلاصة القول أن الجهة المخول لها دستوريا أخذ المبادرة التشريعية، تتحمل مسؤولية كبيرة في عدم إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة على القوانين المؤطرة لمساطر تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بما تتطلبه من تجويد يخدم مصالح المتنازعين مع الإدارة.

صحيح أنه كانت هناك محاولة جادة في إطار مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية في سنة 2015، التي أتت بمقتضيات مهمة جدا من أجل معالجة إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، من قبيل الأمر بفرض غرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه، أو المسؤول شخصا عن التنفيذ أو عليهما معا، مع إمكانية إجراء حجز على الأموال والمنقولات والعقارات الخاصة لأشخاص القانون العام إذا لم تسفر إجراءات التنفيذ عن أي نتيجة، إلا أن هذه المقتضيات للأسف لم ترى النور، بل إنه تم سحبها جملة وتفصيلا من نسخة مشروع المسودة الحالية لهذا القانون، التي أعدتها وزارة العدل في 7 يناير 2022، إلى جانب مقتضيات أخرى مهمة تعزز من إجراءات التنفيذ ضد أشخاص القانون العام.

وقد نصت هذه المادة على مايلي: " في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.

وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الأمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع 4 سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية."

ويلاحظ من خلال مضمون هذه المادة أنها لم تتضمن أي مقتضى يلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية، وأن أجلي تسعين يوما أو أربع سنوات اللذين نصت عليهما ليس لهما أي تأثير أو ضغط على الإدارة، ولا يعينان أنه بعد انتهائهما دون أن تنفذ الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها الحكم القضائي، يمكن الحجز على أموالها، بل بالعكس من ذلك فالمادة 9 حسمت بصفة نهائية في المنع المطلق للحجز على أموال

تلك الإدارات، فضلا عن أن هذه المادة سكتت عن تحديد أي آلية زجرية في حال تجاوز الإدارة لأربع سنوات دون تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها.

وبالتالي ما الجدوى من مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، أو أي سند تنفيذي في مواجهة الإدارة إذا كانت هذه الأخيرة ستمتنع عن تنفيذه؟، لكون مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية.

لقد أثارت هذه المادة نقاشا حقوقيا ودستوريا كبيرا، حيث اعتبر بعض الحقوقيين " أن هذه المادة مخالفة لدستور 2011 وللقانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 الذي نص على أن قوانين المالية لا يمكن أن تتضمن إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط لتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العامة،⁵ وأن الحكومة حشرت المادة 9 في قانون المالية، مع أنها لا تدخل في اختصاص القانون المالي، وإنما تدخل في مجال الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد الأموال غير القابلة للحجز عليها، في الباب المتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والمقررات التحكيمية".⁶

ومخالفتها للدستور نابعة من كون قانون مالية سنة 2020 خالف مقتضيات قانون أسى منه

⁵ - أنظر المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.

⁶ - عبدالكبير طيبوع: "هل قوانين الاستعمار أرحم من قوانين الحكومة"، مجلة المحاكم المغربية، عدد 169 يناير - فبراير 2020، ص: 26.

هو القانون التنظيمي للمالية، وبالتالي لم يحترم تراتبية القوانين التي هي مبدأ دستوري وفقا لأحكام الفصل 6 من الدستور الحالي، لذا على الحكومة أن تتبنى مقتضيات ضمن القوانين المالية السنوية على نحو لا يخالف أحكام القانون التنظيمي للمالية ولا تتعارض مع مبادئ دستورية مثل مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ حجية الأحكام القضائية المنصوص عليهما في الفصل 6 والفصل 126 من الدستور.

المطلب الثاني: مسؤولية الإدارة عن رفض تنفيذ الأحكام القضائية

إن الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه كل متقاض من استصدار حكم لصالحه هو الوصول به إلى مرحلة تنفيذه وترجمته على أرض الواقع، إلا أن هناك مجموعة من الأسباب والمشاكل تؤدي في العديد من الأحيان إلى التأخر في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد الإدارة وفي بعض الحالات تمتنع عن التنفيذ لأسباب ذاتية تتعلق أساسا بالدوافع الشخصية والاعتبارات السياسية للموظف أو المسؤول الإداري عن التنفيذ، وأحيانا لأسباب ترتبط بالحفاظ على النظام العام أو نقص الاعتمادات.

1- السلوكات السلبية للموظف أو المسؤول الإداري عن التنفيذ

هناك مجموعة من الممارسات والأفكار والسلوكات السلبية لدى بعض مسؤولي الإدارة تؤثر بشكل واضح في عمل هذه الأخيرة، وفي

بعض الأحيان تكون من أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، فبعض العقليات المتواجدة في الإدارة تعتبر أن أحكام القضاء هي مجرد توصيات ولا تكون ملزمة لها إلا إذا كان الحكم يصب في صالح الإدارة وليس ضدها، ويفسرون تنفيذ الأحكام القضائية بكونهم هم وحدهم العارفون بتقنيات الإدارة، على اعتبار أن القضاة لا يمكنهم معرفة مشاكلها الداخلية، وهذا كله يجعل رجل الإدارة المسؤول عن التنفيذ يعتقد بأن التراجع عن قراره والخضوع للحكم القضائي الصادر في حق الإدارة سيكشف للمواطن عن سوء وسلبية تسييره الإداري.⁷

إن رفض الموظف المسؤول تنفيذ أحكام القضاء الإداري دون وجود أي مبرر قانوني، رفضا مبنيا على التعنت والشطط في استعمال السلطة يعتبر خطأ إداريا يستوجب مساءلته تأديبيا ومعاقبته عنه، خاصة إذا أدى ذلك الخطأ إلى مقاضاة الإدارة وتحميلها مسؤولية عن الضرر المترتب عن ذلك الخطأ.

لكن للأسف هناك العديد من الأخطاء من هذا النوع التي يمارسها موظفو الإدارة دون أن يتم تحريك المسطرة التأديبية في حقهم، وكأن رفضهم لتنفيذ أحكام القضاء الإداري يعتبر إنجازا إداريا يستحق التشجيع عليه، وهو ما يتناقض مع أخلاقيات المرفق العام، ويطرح مسؤولية أخلاقية كبيرة للدولة في هذا الجانب.

⁷ - عبد الصمد أمردول: "إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية"، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 17 و18، 2021، ص: 34.

وقد حاول المشرع في مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية الذي أعد سنة 2015، التأكيد بشكل صريح على موضوع المسؤولية التأديبية وحتى المدنية للموظف الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء عندما نص في الفصل 451-24 على أنه: "يتعرض المسؤول الإداري عن التنفيذ في حالة الإخلال به للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بصرف النظر عن مسؤوليته الشخصية المدنية"، لكن للأسف لم يخرج هذا المشروع لحيز الوجود كما أشرنا سابقا.

وقد يكون امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري راجعا لأسباب ترتبط بحسابات أو حزازات سياسية أو حزبية ضيقة، مما يجعل عملية التنفيذ معقدة ويؤدي إلى انتهاك مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وهذه الممارسات نصادفها كثيرا في عمل الجماعات الترابية التي تعتبر من أكثر الجهات امتناعا عن تنفيذ الأحكام القضائية،⁸ خاصة الأحكام المتعلقة بإلغاء قراراتها المخالفة للمشروعية القانونية المتعلقة بالوضعية الفردية لموظفيها أو المتعلقة بقراراتها الفردية السلبية في مجال التعمير، حيث يكون التنفيذ منوطا بموظفين أو منتخبين غير محايدين وحساسيتهم تجاه القانون أضعف، مما يؤدي إلى انتهاك مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وبالتالي يعمدون إلى وضع عقبات مادية وقانونية في وجه تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة

في مواجهة إدارتهم، وهو ما يساءل دور سلطة المراقبة التي تراقب أعمال تلك الجماعات.⁹

أضف إلى ما سبق أن عدم تنفيذ حكم قضائي من طرف الإدارة يعتبر بمثابة تحقير لهذا الحكم، وبالتالي تحقير للسلطة القضائية، لكن المشرع المغربي ما زال لم يصل إلى درجة اعتبار عدم تنفيذ المسؤول الإداري لحكم قضائي إداري بمثابة جريمة في إطار القانون الجنائي المغربي، وإن كان قد نص في الفصل 266 منه على أنه: "يعاقب على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله".

وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا: "جريمة تحقير المقررات القضائية كما هي منصوص عليها في الفصل 166 من القانون الجنائي لا تقوم بمجرد الامتناع عن تنفيذ الحكم بل يجب أن تصدر من الجاني أقوال أو أفعال من شأنها المساس بحرة القضاء".¹⁰

⁹ وتجدر الإشارة هنا، إلى أن القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر في 7 يوليوز 2015، اعتبر في المادة 181 أن الديون المستحقة والنفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، تعد من النفقات الإلزامية، والتي ينبغي أن تتضمن ميزانيتها الاعتمادات اللازمة لتغطيتها، كما نص في المادة 192 على أن يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة. كما منحت المادة 198 من نفس القانون للعامل سلطة الطول محل رئيس المجلس في حال امتناعه عن صرف نفقة وجب تسديدها، وذلك بعد استصدار حكم قضائي من المحكمة الإدارية المختصة.

¹⁰ - قرار المجلس الأعلى عدد 910/6817 بتاريخ 26/07/1990، ملف جنائي عدد 89/6567 أشار إليه الكبير بياض، "تنفيذ الأحكام المدنية في التشريع المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي عياض بمراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1999-2000، ص: 135.

⁸ - مصطفى التراب: "الإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 27، أبريل 1999، ص: 14.

وعليه، فإذا كان عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها جنائيا في بعض التشريعات كقانون العقوبات المصري حسبما نصت عليه المادة 63 منه، فإننا نعتقد إلى جانب بعض الباحثين بأن تحميل الموظف الذي يمتنع عن التنفيذ متى كان ممكنا، مسؤولية جنائية إما بجبسه أو حرمانه من بعض حقوقه سيجعل المسؤولين والرؤساء في هذه الإدارات العمومية يحترمون أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة التي يشرفون على تسييرها.¹¹

2- عدم تنفيذ الأحكام الإدارية بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية

يصطدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بإشكال عدم توفر موارد مالية مخصصة في ميزانيتها لأداء التعويضات المالية المحكوم بها عليها في أحكام نهائية، خاصة الصادرة منها في إطار دعاوى القضاء الشامل التي قد تنسحب على قضايا الاعتداء المادي التي تقضي على الإدارة بأداء تعويضات لفائدة الغير عن الأضرار التي يتسبب له فيها نشاطها في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، أو تنسحب على القضايا المتعلقة بعدم تحمل الإدارة لالتزاماتها التعاقدية بعدم أداء ديون مترتبة في ذمتها للمتعاملين معها.

وبما أن ميزانية أشخاص القانون العام تعتمد مبدأ السنوية في إعدادها، وأنه لا يمكن أداء أي نفقة متعلقة بأحكام قضائية مادامت لم تكن

منصوصا عليها بشكل مسبق في الميزانية، وأن المحاسب لا يصرف إلا النفقة المدرجة في ميزانية السنة، فإن هذه المبررات لا تعفي الإدارة من تحمل مسؤوليتها الأخلاقية في تنفيذ أحكام القضاء، لأنه بإمكانها تجاوز إكراه عدم توفر الاعتمادات المالية، حيث إنه عندما تبرمج الإدارة ميزانيتها وهي تعلم أن لديها مجموعة من النزاعات الجارية أمام القضاء كجهة مدعى عليها في مواجهة الأفراد والمقاولات، ولا تخصص بندا في ميزانيتها السنوية لتحمل الالتزامات القضائية التي قد تترتب عن تلك النزاعات، فإنها تتحمل مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى لأنها لم تتخذ قرارات مالية توقعية في محلها ضمانا لتنفيذ الأحكام القضائية التي قد تصدر لغير صالحها، ومن غير المقبول أن تتذرع لاحقا في مواجهة حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ضدها بعدم وجود اعتمادات مالية، أو عدم وجود بند في الميزانية مخصص لتنفيذ الأحكام القضائية.

3- عدم تنفيذ الأحكام الإدارية تحت مبرر الحفاظ على النظام العام

جرى العمل على أن للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام إذا كانت تخشى حدوث قلائل أوضاع طرأت تمس الأمن والنظام العام، فإذا كان تنفيذ الحكم القضائي من شأنه المساس بالأمن العام ووقوع خلل بالمصالح الإدارية والمرفق العام، فإنه لا يتم تنفيذه.¹²

¹² - حميد أمال: " إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2008-2009، ص:15.

¹¹ - حسن صحيح: " القضاء الإداري بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 80، 2009، ص: 617-618.

وفي هذا الإطار نجد أن القضاء الإداري المغربي بدوره يتجه نحو التأكيد على جواز تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية في حالات استثنائية، وقد عملت المحاكم الإدارية على تحديد هذه الحالات الاستثنائية في احتمال وقوع اضطرابات جماعية تهدد المجتمع وتشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وما دام لفظ النظام العام يتميز بالعمومية والتجريد، فإنه يجب أن يحدد بدقة حتى لا تتخذ الإدارة كحجة في كل مرة ارتأت التملص من تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها.

ففي العديد من الحالات نجد الإدارة تستعمل عبارة النظام العام وتتحجج بعدم تنفيذها للأحكام القضائية بالمصلحة العامة وضمنان حسن سير المرفق العام، حيث أصبحا من أهم المبررات لتملص الإدارة من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ففي ظل السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في تحديد مفهوم النظام العام فإنه يصعب معها إثبات انحرافها أو تجاوزها للسلطة.

ويرى جانب من الفقه أن تنفيذ الأحكام القضائية إنما وجد لتحقيق المصلحة العامة، وأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإن كانت الغاية مشروعة فإنه لا يجوز الوصول إليها بوسيلة غير مشروعة وهي عدم التنفيذ.¹³

وبالتالي فإن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في حقها، وإن كان يمليه واجب الحفاظ على النظام العام، فإنه لا يعدو أن

يكون مجرد إجراء استثنائي لا يتوسع في تفسيره على حساب مبدأ القوة الملزمة للشيء المقضي به، لأن الإدارة التي تتصل من التزاماتها بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بدعوى أن هذا التنفيذ يتعارض مع المصلحة العامة، يجب أن تضع في الحسبان أن هناك مصلحة أعلى تتمثل في وجوب احترام القانون، والذي يدخل في سياقه الخضوع لأحكام القضاء، وإعطاء المصدقية لجهاز القضاء.

وفي هذا الإطار أكدت المحكمة الإدارية بمراكش في قرار صادر لها بتاريخ 10 يناير 2008 على أنه "...لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ الحكم القضائي وإلا كان مخالفا للقانون، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فورا إخلال خطير بالصالح العام، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاص، ولكن يشترط أن تقدر الضرورة بقدرها وأن يعرض صاحب الشأن...".¹⁴

المبحث الثاني: محدودية الاجتهاد القضائي الإداري في إلزام الإدارة بتنفيذ أحكامه

نظرا للصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة للأسباب التي تطرقنا لها سلفا، مما يؤدي إلى التنقيص من قيمة الأحكام القضائية وعدم احترام هيبة مرفق القضاء، وبالتالي تنصل الدولة من مسؤولياتها، فقد حاول القضاء الإداري المغربي وضع اجتهادات لمواجهة هذه الظاهرة، من قبيل فرض الغرامة التهديدية على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، وفرضها أيضا بصفة شخصية على

¹³ - مصطفى التراب، مرجع سابق، ص: 15.

¹⁴ - عبد الصمد أمردول، مرجع سابق، ص: 33.

الموظف المسؤول الممتنع عن التنفيذ، لكن مواقفه ظلت تتأرجح بين المد والجزر (المطلب الأول)، أضف إلى أن دوره أصبح محدودا في إمكانية تطبيق مسطرة الحجز على أموال الإدارة من أجل إجبارها على تنفيذ أحكام القضاء (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الغرامة التهديدية للحد من تجاوزات الإدارة وموظفيها الممتنعين عن التنفيذ

تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، مما يستدعي منا تحديد مفهومها، وهل تخضع لها الإدارة التي ترفض تنفيذ أحكام القضاء لوحدها أم أنها يمكن أن تطال الموظف أو المسؤول القانوني بالإدارة الممتنع عن التنفيذ؟.

1- تحديد مفهوم الغرامة التهديدية

تعد الغرامة التهديدية من أهم الوسائل التي اعتمدها المحاكم الإدارية لحمل الشخص المعنوي العام على التنفيذ، وقد أسست لهذه الوسيلة من خلال الإحالة الصريحة للمادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على قواعد التنفيذ الواردة في قانون المسطرة المدنية، الذي نص صراحة في الفصل 448 على أنه: " إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها... "

لكن لم يتم تعريف الغرامة التهديدية لا القانون المحدث للمحاكم الإدارية ولا في قانون المسطرة المدنية، بل تصدى الفقه والقضاء لهذه المهمة، ويرى الأستاذ محمد قصري أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة قانونية منحها المشرع بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني، متى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه لصيقا بشخص المنفذ عليه، وممكن وجائز قانونا وتلزم إرادته في تنفيذه ولا تسعف فيه إجراءات التنفيذ الجبري، ومن خصائصها أنها تهديدية وتحذيرية وتحكيمية ولا يقضى بها إلا بناء على طلب من صاحب الشأن.¹⁵

كما عرفها البعض الآخر بكونها عقوبة مالية تفرض عن كل يوم تأخير، يحكم بها القاضي لضمان تنفيذ الحكم من المحكوم عليه، وتبدأ من يوم إصدار الحكم بالغرامة إلى غاية امتثال المحكوم عليه، ويرجع الاختصاص في تحديدها لرئيس المحكمة الإدارية طالما أنه المشرف على التنفيذ.

وقد ساهم الاجتهاد القضائي بدوره في تحديد مفهوم الغرامة التهديدية عندما اعتبر في أحكامه أنها تعد: " وسيلة للضغط على المدين لإجباره على تنفيذ التزاماته، والقاضي يتأكد أولا مما إذا كان التنفيذ ممكنا...".¹⁶

¹⁵ - محمد قصري: "الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على

تنفيذ أحكام القضاء الإداري"، مرجع سابق، ص: 130.

¹⁶ - قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدد 1316، بتاريخ

28 يونيو 1991، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 71،

1991، ص: 177.

2- فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة

طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يمكن الحكم بالغرامة التهديدية كلما تعلق الأمر بامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به سواء ضد أشخاص القانون الخاص أو العام، وذلك في غياب أي نص قانوني يستثني الإدارة من أن تطبق عليها هاته الوسيلة.

وفي هذا الإطار أيد القضاء المغربي تطبيق الغرامة التهديدية على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، وذلك في العديد من القرارات والأحكام، ومن أوائل هذه الأحكام، الحكم الصادر عن إدارية الرباط في قضية ورثة عبد القادر العاشيري ضد وزارة التربية الوطنية، والذي جاء في حيثياته: " ... أنه لا يوجد أي نص قانوني يستثني الإدارة من فرض غرامة تهديدية عليها في حالة امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صدر في مواجهتها يتعلق بالتزام بالقيام بعمل، أو الامتناع عن القيام بعمل..."¹⁷ وبالتالي حكمت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في طلب المدعين بتقرير غرامة تهديدية على المدعى عليها قصد إجبارها على التنفيذ.

وقد استحسن بعض الفقه هذا التوجه، حيث اعتبر الأستاذ آمال المشرفي في تعليق له على هذا الحكم؛ أن الغرامة التهديدية المحكوم بها في

هذه القضية لضمان حق ملكية المدعين، تعد خطوة ايجابية كبيرة للتصدي لرفض الإدارة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، حيث أن القاضي الإداري أظهر استعدادا لمواجهة هذا الرفض المخل بمبدأ سيادة القانون، فلم يعد يكتفي كما كان يفعل من قبل، باعتبار عدم تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، يشكل أساسا لدعوى الإلغاء ودعوى التعويض، مما يعد اعترافا صريحا بالعجز الذي كان يعاني منه لإعطاء فعالية لأحكامه وقراراته المختومة بالصيغة التنفيذية، فالغرض من لجوء المواطن للقضاء ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، بل إن ذلك يكون من أجل استصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة، وهذه الحماية تبقى نظرية ما لم ينفذ هذا الحكم¹⁸.

وعلى الرغم من هذا الموقف الإيجابي للقضاء الإداري المغربي في فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء، على عكس الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي كان يرفض الحكم بها في بداية الأمر من أجل فرض تنفيذ أحكامه، حيث كان يقضي مجلس الدولة بعدم اختصاصه في تحديدها، ولم يفعلها إلا بعد أن نص المشرع الفرنسي صراحة على جواز الحكم بغرامة تهديدية ضد الإدارة عند عدم تنفيذها للأحكام بمقتضى القانون رقم 539-80

¹⁸ - آمال المشرفي، الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة ، تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 134 صادر في 6 مارس 1997، ورثة العاشيري ضد وزارة التربية الوطنية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23 أبريل-يونيو 1998، ص:79.

¹⁷ - حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 134 صادر في 6 مارس 1997، ورثة العاشيري ضد وزارة التربية الوطنية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23 أبريل-يونيو 1998، ص: 79-80.

تكييف رفض التنفيذ باعتباره خطأ جسيماً يتحمل الموظف تبعاته شخصياً،²² وقد جاء في حيثيات الحكم أن: "... لا شيء يمنع من إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول الإداري نتيجة امتناعها غير المبرر عن التنفيذ، وانتهى إلى تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المدعى عليه شخصياً، وليس بوصفه شخصاً من أشخاص القانون العام..." وقد تعلق الأمر في هذه النازلة بامتناع رئيس المجلس الجماعي لجماعة تونفيت عن تنفيذ حكم بإلغاء قرار العزل من وظيفة جماعية وإرجاع الطاعن إلى وظيفته وتسوية وضعيته الإدارية.²³

وإذا كان هذا الحكم يعد من الاجتهادات المهمة التي حاول من خلالها القاضي الإداري التأسيس لإمكانية تحميل المسؤولية الشخصية للمسؤول القانوني عن الإدارة الراض لتتفيذ حكم قضائي، إلا أن المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) لم يساير في هذا التوجه، حيث رفض فرض الغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول الإداري الممتنع عن تنفيذ حكم قضى بإلغاء قرار إداري، وقرر وهو يلغي حكم المحكمة الإدارية بمكناس بقراره عدد 235 بتاريخ 11/03/1999 أنه: "... إذا كانت الجماعة القروية التي ألغى قرارها بعزل الطاعن قد امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور رغم سلوك المعني بالأمر بالإجراءات المسطرية لحملها على التنفيذ، فإنه لا يمكن إجبارها على

الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1980،¹⁹ إلا أن الغرامة التهديدية كوسيلة للضغط على الإدارة تبقى مع ذلك وسيلة غير فعالة، لأن الإدارة يمكنها أن تتماهى في تعنتها وترفض أدائها، لا سيما وأن القاضي الإداري المغربي لا يملك أي آلية لجبر الإدارة على أداء هذه الغرامة".²⁰

أكثر من ذلك فالغرامة التهديدية تصطدم عملياً بعدم تحديد الشخص الذي ستنفذ عليه، إذ لا تكون الأحكام في الغالب واضحة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بتحديد الجهة الإدارية المعنية بالتنفيذ، والتي تتحمل عبء أداء المبالغ المحكوم بها.²¹

2- فرض الغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول الإداري

يعتبر حكم المحكمة الإدارية بمكناس في الملف عدد 98/110 بتاريخ 03/04/1998 في قضية المعطوي ضد رئيس جماعة تونفيت من أوائل أحكام القضاء الإداري المغربي البناءة والجريئة في بناء عمل قضائي يذهب في اتجاه فرض الغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول عن عدم التنفيذ، حيث طبقت المحكمة مقتضيات الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود مع

¹⁹ - Loin n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

²⁰ - محمد قصري: " الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 34، شتنبر - أكتوبر 2000، ص: 23.

²¹ - عصام بنجلون: " الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة"، مقال منشور ب م م م ت، عدد 65، نونبر - دجنبر 2005، ص: 65.

²² - الجيلالي أمزيد: " إشكالية تطبيق قانون المسطرة المدنية في مجال المنازعات الإدارية، مقال منشور بمجلة الإدارة العامة، العدد 4، يناير، 2002، ص: 47.

²³ - عصام بنجلون، المرجع السابق، ص: 64.

التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية، مادام القضاء الإداري قد اقتصر على إلغاء قرارها الذي اعتبره متسماً بالشطط في استعمال السلطة، فيبقى أمام المعني بالأمر اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التصرف بخصوص نشاطات أشخاص القانون العام التي من شأنها الإضرار بمصالح الخواص...".

وإذا كان المجلس الأعلى قد سحب الاعتراف من المحاكم الإدارية بفرض الغرامة التهديدية ضد المسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ في إطار قضاء الإلغاء رجوعاً منه إلى القاعدة التقليدية القائمة على اعتبار دعوى التعويض هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية انطلاقاً من مبدأ احترام استقلال الإدارة بعدم توجيه الأوامر إليها في إطار مبدأ الفصل بين السلط، فإن أحكام القضاء الإداري لاحقاً ذهبت عكس ذلك، وأقرت مبدأ تحديد الغرامة التهديدية في حق المكلف بالتنفيذ شخصياً في إطار نظرية الخطأ الشخصي متى كانت إمكانية التنفيذ قائمة، وامتنع المكلف بالتنفيذ عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر.

وعلى سبيل المثال صدرت مجموعة من الأوامر عن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت فيها بالغرامة التهديدية الشخصية في مواجهة الأمرين بالصرف في عدد من الإدارات من وزراء ورؤساء جماعات ترابية، والمثال على ذلك الأمر عدد 2251 بتاريخ 2015/09/01 في الملف

عدد 2015/7101/2105 ضد السيد الحسين الوردى وزير الصحة، والأمر عدد 2165 بتاريخ 2015/08/11 في الملف عدد 2015/7202/446 ضد السيد فتح الله ولعلو رئيس المجلس الجماعي للرباط، وكذا الأمر عدد 3262 الصادر بتاريخ 2016/08/30 في الملف عدد 2016/7101/3029 ضد وزير التربية الوطنية السيد رشيد بلمختار بن عبد الله بصفته الشخصية، حيث جاء في هذه الأوامر أن تحديد الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل في مواجهة الإدارة، يكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ والذي أسماه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية بالمنفذ عليه وليس المحكوم عليه، وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ ويندرج ضمن هذا المفهوم ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه، شرط أن يكون امتناعه غير مبرر.

بالإضافة إلى الأمر الصادر حديثاً عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 725 بتاريخ 2021/07/08 في الملف التنفيذي عدد 2021/7101/569 ضد السيد عامل إقليم برشيد الذي قضى في حقه بأداء غرامة تهديدية شخصية يؤديها من ماله الخاص قدرها ثلاث آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/13 تحت عدد 228 والمؤيد بمقتضى محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ

2020/12/08 تحت عدد 4192 موضوع الملف التنفيذي عدد 2021/7601/314، والذي جاء معللا بما يلي: "...وحيث إن السيد عامل إقليم برشيد قد امتنع بشكل شخصي عن القيام بعمل يتمثل في تمكين المدعية من تشغيل المأذونية رقم 21 رغم ما له من سلطة للقيام بذلك ولم يأبه لواجب تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر في مواجهته، مع أنه هو المسؤول الأول والوحيد عن ذلك بحكم الاختصاصات المخولة له قانونا، ولم يعر الاهتمام اللازم لإجراءات التنفيذ وفق المسطرة القانونية الواجبة الاتباع ولا لكيفية التعامل مع مأمور إجراءات التنفيذ الموكول له بإشراف من رئيس المحكمة مهمة التنفيذ، مما تكون معه شروط تطبيق الغرامة التهديدية الشخصية دون الغرامة التهديدية المرفقية ثابتة، على اعتبار أن الغرامة الشخصية لها دور فعال في جبر الممثل القانوني لأي شخص معنوي على التنفيذ، وبالتالي لا ينبغي تحويلها إلى الغرامة المرفقية لأن من شأن ذلك التشجيع على عدم التنفيذ وإبقاء الحالة على ما كانت عليه مع ما ينتج عن ذلك من إهدار للمال العام..."²⁴

لكن وللأسف صدرت قرارات استئنافية من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط- متبينة الموقف السابق للغرفة الإدارية بمحكمة النقض- ألغت جزئيا الأوامر السالفة الذكر، مثل قرارها تحت عدد 642 بتاريخ 2016/09/28

الذي أيد الأمر الابتدائي عدد 1683 بتاريخ 2016/06/14 في مبدئه مع تعديله، وذلك بجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها، في مواجهة وزارة الصحة عوض جعلها في مواجهة السيد الحسين الوردي بصفته الشخصية²⁵، ونفس هذا التوجه تبنته نفس المحكمة في قضية عامل إقليم برشيد السالفة الذكر في قرارها الصادر بتاريخ 2022/03/16، بتحويل الغرامة التهديدية الشخصية ضد العامل إلى غرامة مرفقية، الشيء الذي يعبر عن محدودية الاجتهاد القضاء الإداري في ابتكار حلول ناجعة لإشكالية تعنت بعض مسؤولي الإدارة الذين يرفضون تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

المطلب الثاني: تقييد سلطة القضاء في الحجز على أموال الإدارة

يعتبر الحجز على الأموال صورة من صور التنفيذ الجبري للأحكام القضائية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية، والمنصوص عليها في الباب الرابع من القسم التاسع المتعلق بطرق التنفيذ، إلا أن هذه المسطرة لا يمكن تطبيقها إلا على أشخاص القانون الخاص، لأن المبدأ الذي استقر عليه الفقه والقضاء هو عدم جواز الحجز على أموال الأشخاص المعنوية العامة.

وإذا كان الاجتهاد القضائي الإداري المغربي سار في اتجاه أعمال مسطرة الحجز بصفة استثنائية على الأموال الخاصة للدولة دون أموالها العامة، عند رفض هذه الأخيرة تنفيذ الأحكام القضائية

²⁴- أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 725 بتاريخ 2021/07/08 في قضية عامل إقليم برشيد، غير منشور.

²⁵- محمد قصري: "آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام"، مقال منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017.

نهائي، في انتظار إعادة النظر في هذه المادة أو إلغائها.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الاجتهاد القضائي الإداري المغربي قد بذل في السابق مجهودا كبيرا يستحق التنويه به قبل التنصيص على المادة 9 في قانون المالية رقم 19.70 لسنة 2020، من أجل التأسيس لاجتهاد قضائي يجيز تطبيق مسطرة الحجز على الأموال الخاصة للدولة والأشخاص الاعتبارية التابعة لها التي لا يؤدي الحجز عليها لتعطيل سير المرافق العامة، من أجل إجبارها على تنفيذ الأحكام النهائية التي تتعنت وترفض تنفيذها، سواء كان ذلك الحجز تنفيذيا أو حجزا لدى الغير، مادام لم يكن هناك نص صريح يمنع الحجز على أموالها الخاصة، حيث كان هناك قبول ضمني بجواز تطبيق هذه الوسيلة على الإدارة.

وهكذا ذهبت المحكمة الإدارية بوجدة، وهي تأمر بإجراء حجز تحفظي على عقار مملوك ملكية خاصة لبلدية وجدة ضمانا لأداء ديون في ذمتها ناتجة عن مسطرة نزاع الملكية، إلى القول بما يلي: " ... حيث إن المشرع المغربي لم يمنع صراحة حجز الأموال الخاصة للأشخاص المعنوية العامة، كما فعل بالنسبة لأموالها العامة بمقتضى (الفصل 4 من ظهير 1914/07/01 والفصل 3 من ظهير 1921/10/19 والفصل 8 من ظهير 1954/06/28)، وحيث إن وزير الداخلية المغربي أشار في منشوره عدد 182 بتاريخ 1991/05/11 إلى أن ممتلكات الجماعات العمومية التي لا تقبل أن تكون محلا للحجز، هي الأموال العمومية وحدها، دون الأملاك الخاصة

النهائية الصادرة ضدها، فإنه لم يعد بالإمكان تطبيق هذه المسطرة على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، بعد مقتضيات الجديدة التي أتت بها المادة 9 من قانون المالية رقم 19.70 لسنة 2020 التي نصت على أنه: " في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما على الأقل (...). وأربع سنوات على الأكثر (...). وأن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها لا يمكن أن تخضع للحجز لهذه الغاية".

وبذلك تكون هذه المادة قد منحت الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها حصانة قوية تمنع تطبيق مسطرة الحجز على أموالها الخاصة التي أجاز القضاء إمكانية الحجز عليها، من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 126 من الدستور ويشكل بحق، ضربا للمشروعية وسيادة حكم القانون وانتقاصا من أحكام القضاء، لأنه لا يعقل أن تحصل الإدارة ديونها في مواجهة الأفراد بالسرعة والإجبار والإكراه والحجز المباشر على الأرصدة المالية من خلال تقنية الإشعار للغير الحائز، فيما تبقى الإجراءات المتخذة في حقها بطلب من المحكوم لهم حبرا على ورق.

كما أن المادة 9 السالفة الذكر قد حسمت السجال الفقهي والقضائي حول مدى جواز الحجز على الأموال الخاصة للإدارة غير اللازمة لسير المرافق العامة وأقربت هذه إمكانية بشكل

التي ليس هناك من الناحية القانونية والقضائية ما يمنع الحجز عليها، وحيث إن الأموال الخاصة للشخص العام تنزل منزلة أموال الشخص العادي، مما تكون معه هاته الأموال قابلة للحجز عليها..."²⁶.

لكن الاجتهاد القضائي على مستوى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا،²⁷ استقر على رفض إيقاع الحجز التحفظي على العقارات المملوكة ملكية خاصة للشخص المعنوي العام، بعلّة أنه يفترض فيه ملاءة الذمة، ولا يخشى عليه العسر ويؤدي ديونه وفق قواعد المحاسبة العامة، على خلاف الأموال والمنقولات التي لا يترتب عن حجزها تعطيل سير المرفق العام باضطراب وانتظام، والتي يطلق عليها الأموال الخاصة للشخص المعنوي العام، والتي يمكن حجزها تنفيذا لاقتضاء الدين المترتب بذمته.²⁸

أي أن العقارات المملوكة ملكية خاصة للشخص المعنوي العام لا يجوز إيقاع الحجز التحفظي عليها على خلاف الأموال، والمنقولات التي لا يترتب عن حجزها تعطيل سير المرفق العام باضطراب وانتظام، والتي يطلق عليها الأموال الخاصة للشخص المعنوي العام، والتي يمكن حجزها تنفيذا لاقتضاء الدين المترتب بذمته.

وهكذا، وتطبيقا لهذا التوجه، تم الحجز التنفيذي على أموال بلدية بني ادرار تنفيذيا لحكم قضى عليها بأداء مبالغ مالية لفائدة المسى هرو محمد، وتم حجز منقولات تلك البلدية متمثلة في سيارة وتلفاز ومكيف الهواء، باعتبار أن هذه المنقولات لا يضر بيعها واستيفاء الدين المستحق على البلدية بسير المرفق البلدي، وهي لا تعتبر في جميع الأحوال لازمة لسيره، ولا تعطيل فيها لسير المرفق المذكور.²⁹

وهذا هو الاتجاه الذي كانت تسير عليه أغلب المحاكم الإدارية بالمغرب، فمناطق إيقاع الحجز التنفيذي على منقولات المرفق العمومي، كان هو تقدير ما إذا كانت تلك المنقولات لازمة لسيره أم لا، وما إذا كان حجزها يعطل سيره ويعرقل انتفاع الجمهور بخدماته.

أما بالنسبة للحجز لدى الغير، فإنه يعتبر من وسائل التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية (الفصول من 488 إلى 496)، من أجل إجبار المحكوم عليه على التنفيذ متى ثبت امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته، دون أن يوجد مانع قانوني أو واقعي يبرر هذا الامتناع، حيث نص الفصل 488 على أنه " يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له".

²⁶ - أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بالملف عدد 04/95 بتاريخ 14/04/1995، غير منشور.

²⁷ - أنظر قرار الغرفة الإدارية عدد 794 بتاريخ 30/10/2003، ملف إداري عدد 03/1/4/1070، قضية محمد بلقاضي ضد جماعة سيدي حرازم، غير منشور.

- قرار الغرفة الإدارية عدد 120، بتاريخ 2/11/2000، ملف إداري عدد 2000/1/4/1313، قضية منانة لعلو ضد الجماعة القروية زواغة، غير منشور.

²⁸ - محمد قصري، نفس المرجع السابق، ص: 22.

²⁹ - ملف تنفيذي عدد 14/98 بالمحكمة الإدارية بوجدة ضد بلدية بني ادرار، غير منشور.

ويقصد بالحجز لدى الغير، تلك المسطرة التي ترمي إلى عقل أموال المدين بين يدي هذا الأخير، إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي، أو بناء على طلب عند عدم وجود هذا السند، على أن يطالب الحاجز باستخلاص المبالغ المحجوزة مباشرة أو تسليمه نتاج بيع الأشياء المحجوزة،³⁰ حيث نصت المادة 491 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة"

وإذا كان الحجز لدى الغير من وسائل التنفيذ الجبرية في القانون الخاص، فإن القاضي الإداري لم يتوانى في السابق في أعمال هذه الوسيلة في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، ويعد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 أبريل 1997 من أوائل الأحكام المؤسسة في هذا الاتجاه، حيث قضى فيه رئيس هذه المحكمة بالمصادقة على الحجز لدى الغير في حق الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، التي امتنعت عن تنفيذ حكم صدر في حقها بأداء تعويضات لفائدة المنزوعة ملكيتها شركة حي الله، وتم هذا الحجز على أموالها المودعة في حسابها لدى الخزينة العامة للملكة.

وما يهمنا في هذا الأمر أنه خلال مسطرة تنفيذ الحجز، دفعت الوكالة السالفة الذكر بعدة دفوعات، من بينها أنها تعتبر مؤسسة عمومية

³⁰ - محمد بديدي: " الحجز لدى الغير " الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي، منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة البنكية في المغرب، دجنبر 1987، ص: 80.

وأنه لا يجوز الحجز على أموالها، فكان جواب المحكمة على هذا الدفع بأن: "... الأموال التي يتشكل منها رأس مال المحجوز عليها على افتراض أنها أموال عمومية، فإن جزءا منها قد رصد أصلا لتسديد مستحقات أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتهم، وهذا الحجز يشكل ضمانا لهؤلاء، ولا ضرر فيه على مصلحة المحجوز عليها..."³¹.

وقد تم تأييد هذا الاتجاه من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا في قرارها عدد 556 بتاريخ 1997/05/22 مؤكدة على أنه: "...إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليها، من شأنه أن يعطل ويعرقل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز بسبب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز أن ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدماته لجمهور الناس، أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام..."³².

كما أقر المجلس الأعلى في قراره عدد 413 بتاريخ 06-05-2008 في الملف الإداري عدد 06/756 إمكانية الحجز على أموال المؤسسات العمومية

³¹ - مصطفى التراب، مرجع سابق، ص: 38.
³² - قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا عدد 556 بتاريخ 1997/05/22، قضية شركة حي الله ضد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، أورده محمد قصري في مقاله: " الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري"، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013، ص: 26.

إذا ثبت امتناعها عن التنفيذ، مستندا على الحيثيات التالية: "... إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسات العمومية لكونها مليئة الذمة ولا يخشى عسرها، فإنه إذا ثبت امتناعها عن التنفيذ فملاءة الذمة تصبح غير مجدية، علما أنه يجوز القيام بالتنفيذ الجبري في مواجهتها نظرا لصفة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ ما دام لم يثبت أن له تأثيرا على سير المرفق العام..."³³.

ولم يقتصر الأمر على المؤسسات العمومية، بل عمم هذا الحكم على الإدارات (الوزارات)، من خلال العديد من الأوامر الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية، وكمثال على ذلك: الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2001/03/22 في الملف الاستعجالي رقم 201/04، الذي جاء في حيثياته: "... حيث يؤخذ من قرار السيد وزير المالية المضاف للملف، وجواب السيد مدير صندوق الإيداع والتدبير أنه تم رصد مبلغ كتعويض مؤقت عن حيازة مجموع العقار في إطار نزع الملكية وتم إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير. وحيث إن رصد التعويض المذكور من طرف السيد وزير المالية وتخصيصه لأصحاب القطع الأرضية - بما فيها الطالب- المقرر نزعها منهم لفائدة المنفعة العامة وإيداعه بصندوق الإيداع والتدبير، معناه إخراج تلك الأموال من دائرة الأموال العامة وجعلها أموالا

خاصة مرصودة للتنفيذ، مما يجوز مباشرة الحجز عليها سواء التحفظي أو التنفيذي..."

وخلاصة القول، لم يعد اليوم بإمكان القضاء الإداري المغربي تطبيق مسطرة الحجز على الأموال والممتلكات الخاصة للإدارة، وذلك بسبب ما فرضته المادة 9 من قانون المالية رقم 19.70 لسنة 2020 من مقتضيات، والتي نصت بشكل صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز بتاتا. وإن كانت بعض المحاكم الإدارية لم تطبق مضامين هذه المادة على أموال المؤسسات العمومية، والمثال على ذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بصفته قاضيا للمستعجلات، الذي قضى فيه بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت باعتبارها مؤسسة عمومية غير مشمولة بتطبيق مقتضيات المادة 9 من قانون المالية رقم 19.70 لسنة 2020، التي اقتضت على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون الحديث عن أموال المؤسسات العمومية، والذي جاء فيه: "... وحيث دفعت الجهة المدعى عليها المحجوز عليها بواسطة نائبا بأن طلب المدعية يتعارض مع مقتضيات المادة 9 من قانون مالية سنة 2020، والتي تمنع أي حجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها.

وحيث إن المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 من قانون مالية سنة 2020، فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون باقي

³³ - قرار المجلس الأعلى عدد 413 بتاريخ 07-05-2008 في الملف الإداري عدد 06/756، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71، 2009، ص:307.

المقضي به، ناهيك عن السلوكات السلبية وغير المشروعة التي يواجه بها بعض مسؤولي الإدارة موضوع تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

وبخصوص موقف الاجتهاد القضائي الإداري المغربي يلاحظ أن دوره مازال محدودا في إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، فإذا كانت المحاكم الإدارية ذات الدرجة الأولى قد دافعت عن فرض الغرامة التهديدية ضد المسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، باعتبار هذا الأمر يشكل ضمانا حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية، فإن هذا التوجه تم إلغائه من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومن قبل عدد من محاكم الاستئناف الإدارية في آخر قراراتها، محولة الغرامة الشخصية المحكوم بها ضد المسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر إلى غرامة مرفقية في مواجهة الإدارة، وهذا الأمر لا يضع حدا لإشكالية الامتناع عن التنفيذ، مما يجعل المتنازع مع الإدارة يدور في حلقة مفرغة.

إضافة إلى انحسار الاجتهاد القضائي بخصوص تطبيق مسطرة الحجز على أموال الإدارة، بعدما كرس موقفا مهما في أحكامه من إمكانية الحجز على أموالها الخاصة غير اللازمة لسير مرافقها، لكن مقتضيات المادة 9 من قانون المالية رقم 19.70 للسنة المالية 2020 ألغت هذه إمكانية وأقبرت هذا الاجتهاد.

لهذا لا بد من اتخاذ إجراءات تشريعية ناجعة تعالج جميع الإشكالات التي تطرقت لها في هذا البحث، من أجل الحد من ظاهرة امتناع الإدارة

المؤسسات العمومية الأخرى، والتي تدخل ضمنها الجهة المدعية مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس..."

وعليه صرحت المحكمة في منطوقها طبقا للمادتين 7 و19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41.90 والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية والمادة 9 من قانون مالية سنة 2020، بالمصادقة على الحجز لدى الغير على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافلات والمضروب بين يدي الخازن الإقليمي وأمره بتسليم مبلغ 806.065.50 درهم، لرئيس كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه للمدعية.³⁴

خاتمة: نخلص مما سبق إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإشكالات القانونية التي مازالت تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، نظرا لعدم اتخاذها الإجراءات التشريعية اللازمة لتجاوز الثغرات المسطرية المطروحة سواء على مستوى القانون المحدث للمحاكم الإدارية أو على مستوى قانون المسطرة المدنية، من أجل إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية.

بالإضافة إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة مازال يصطدم بعوائق أخرى من قبيل عدم برمجة اعتمادات مالية في ميزانيتها لأداء التعويضات المالية المحكوم بها عليها في أحكام حائزة لقوة الشيء

³⁴ - أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس عدد 5 بتاريخ 2020/01/22 في الملف التنفيذي عدد 2019/7103/134، قضية الحجز أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافلات، غير منشور.

عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، كوضع مساطر خاصة بالتنفيذ على أشخاص القانون العام، عبر إعادة النظر في قانون المسطرة المدنية، وإقرار المسؤولية التأديبية والشخصية للمسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ متى كان ممكنا، وفرض الغرامة لائحة المراجع:

الأطروحات والرسائل:

حميد أمال: " إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسبي الرباط، السنة الجامعية 2008-2009.

الكبير بياض: " تنفيذ الأحكام المدنية في التشريع المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1999-2000.

المقالات:

الجيلالي أمزيد: " إشكالية تطبيق قانون المسطرة المدنية في مجال المنازعات الإدارية، مقال منشور بمجلة الإدارة العامة، العدد 4، يناير، 2002.

أمال المشرفي: " الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة"، تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 134 صادر في 6 مارس 1997، ورثة العشيرى ضد وزارة التربية الوطنية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23 أبريل-يونيو 1998.

حسن صحيب: " القضاء الإداري بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 80، 2009.

محمد قصري: " آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام"، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017.

محمد قصري: "الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري"، نشرة قرارات محكمة النقض، الجزء الثاني عشر، 2013.

محمد قصري: "الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري"، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013.

محمد قصري: "الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 34، شتنبر-أكتوبر 2000.

محمد بديدي: "الحجز لدى الغير" الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي، منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة البنكية في المغرب، دجنبر 1987.

مصطفى التراب: "إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 27، أبريل 1999.

عصام بنجلون: "الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة"، مقال منشور ب م م إ م ت ، عدد 65، نونبر- دجنبر 2005.

عبد العزيز إدزني: "إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام"، مجلة القضاء الإداري، العدد 11-12، 2018.

عبد الكبير طبيع: "هل قوانين الاستعمار أرحم من قوانين الحكومة"، مجلة المحاكم المغربية، عدد 169 يناير – فبراير 2020، ص: 26.

عبد الصمد أمردول: "إشكاليات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية"، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 17 و18، 2021.

الحسن المير: "إشكالية تنفيذ الأحكام ضد الإدارة الضريبية بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي"، منشور على مجلة القانون والأعمال الدولية مجلة الكترونية، مجلة الكترونية، بتاريخ 28 أكتوبر 2019، تاريخ الاطلاع عليه 13:12، على الرابط التالي:

<https://www.droitentreprise.com/إشكالية-تنفيذ-الأحكام-ضد-الإدارة-الضريبية/>

القرارات والأحكام والأوامر القضائية:

قرار الغرفة الإدارية عدد 794 بتاريخ 2003/10/30، ملف إداري عدد 03/1/4/1070، قضية محمد بلقاضي ضد جماعة سيدي حرازم، غير منشور.

قرار الغرفة الإدارية عدد 120، بتاريخ 2000/11/2، ملف إداري عدد 2000/1/4/1313، قضية منانة لخلو ضد الجماعة القروية زواغة، غير منشور.

قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا عدد 556 بتاريخ 1997/05/22 قضية شركة حي الله ضد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، أورده إليه محمد قصري في مقاله: "الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري"، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013، ص:26.

قرار المجلس الأعلى سابقا عدد 235 بتاريخ 1999/03/11 في قضية المعطوي ضد رئيس جماعة تونفيت، أورده عبد العزيز إدزيفي مقاله: "إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام"، مجلة القضاء الإداري، العدد 11-12، 2018، ص:24.

قرار المجلس الأعلى عدد 413 بتاريخ 2008-05-07 في الملف الإداري عدد 06/756، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71، 2009، ص:307.

قرار المجلس الأعلى عدد 910/6817 بتاريخ 1990/07/26، ملف جنائي عدد 89/6567 أشار إليه الكبير بياض، "تنفيذ الأحكام المدنية في التشريع المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1999-2000، ص:135.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 642 بتاريخ 2016/09/28، قضية وزير الصحة، أشار إليه محمد قصري في مقاله: "آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام"، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017، ص:193.

قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدد 1316، بتاريخ 28 يونيو 1991، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 71، 1991، ص:177.

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4192 بتاريخ 2020/12/08 في الملف التنفيذي عدد 2020/7601/314، غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 228 الصادر بتاريخ 2020/02/13 في قضية عامل إقليم برشيد، غير منشور.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 134 صادر في 6 مارس 1997، ورثة العشيرى ضد وزارة التربية الوطنية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23 أبريل-يونيو 1998، ص: 79-80.

حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 98/110 بتاريخ 1998/04/03 في قضية المعطوي ضد رئيس جماعة تونفيت، أورده عصام بنجلون: "الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة"، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65، نونبر-دجنبر 2005، ص: 64.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بالملف عدد 95/04 بتاريخ 1995/04/14، قضية بلدية وجدة، أشار إليه محمد قصري في مقاله: "الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري"، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013، ص: 21.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2251 بتاريخ 2015/09/01 في الملف عدد 2015/7101/2105 ضد السيد الحسين الوردي وزير الصحة، أشار إليه محمد قصري في مقاله: "آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام"، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017، ص: 188.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2165 بتاريخ 2015/08/11 في الملف عدد 2015/7202/446 ضد السيد فتح الله ولعلو رئيس المجلس الجماعي للرباط، أشار إليه محمد قصري في مقاله: "آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام"، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017، ص: 192.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3262 بتاريخ 2016/08/30 في الملف عدد 2016/7101/3029 ضد السيد رشيد بلمختار بن عبد الله بصفته الشخصية، أشار إليه

محمد قصري في مقاله: " آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام"، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 86، 2017، ص: 89.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 725 بتاريخ 2021/07/08 في الملف عدد 2021/7101/569 في قضية عامل إقليم برشيد، غير منشور.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس عدد 5 بتاريخ 2020/01/22 في الملف التنفيذي عدد 2019/7103/134، في قضية الحجز أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت، غير منشور.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 99 بتاريخ 23 أبريل 1999 قضية شركة حي الله ضد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، أشار إليه محمد قصري في مقاله: " الحجز على أموال الإدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري"، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، السنة الثانية خريف/صيف 2013، ص: 26.

أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بالملف الاستعجالي عدد 2001/04 بتاريخ 2001/03/22 في قضية بولويز علال ضد الدولة، غير منشور.